

YU ISSN 0456—0689
UDK 886.1/6+808.1/2:37

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ИЗ САДРЖАЈА

Радоје Симић

Састављено и растављено писање
непроменљивих речи

Dušan Jović

Razvoj srpskohrvatskog književnog jezika
u XX veku

Мирослав Егерић

Осећање живота у Сеобама Милоша
Црњанског

Manja Kovačević

O ulozi teorije književnosti u nastavi naše
starije književnosti

— ● —
Расправе и чланци — Настава — Прилози
— Прикази — In Memoriam

1

1988.

БЕОГРАД

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР СРБИЈЕ И ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР ЦРНЕ ГОРЕ

Уређивачки одбор

БАЈИЋ ЉИЉАНА (Београд — секретар), БОВАН др ВЛА-
ДИМИР (Приштина), БОЈОВИЋ др ЗЛАТА (Београд), ЖИВ-
КОВИЋ др ЖИВАН (Београд), ЛАЛАТОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
(Нови Сад), ПОЛОВИНА др ВЕСНА (Београд),
ЂОРИЋ др БОЖО (Београд)

Главни и одговорни уредник

ЂОРИЋ др БОЖО

ИЗДАВАЊЕ ОВОГ ЧАСОПИСА СУФИНАНСИРАЈУ: РЕПУБЛИЧКА ЗАЈЕД-
НИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКА ЗАЈЕДНИЦА НА-
УКЕ СРБИЈЕ, ДРУШТВО ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ВОЈВОДИНЕ.

Часопис излази четири пута годишње.

Годишња претплата 4 000 динара, а за иностранство двоструко.

Цена једном броју је 1 500 а двоброју 2 500 динара.

Студенти и ђаци уживају попуст од 50%.

Претплату слати на текући рачун Друштва за српскохрватски језик и
књижевност СР Србије 60806-678-10841.

Рукописе откуцане с проредом на машини (до 30 редова на страници) слати
Уредништву: Кнез Михаилова ул. бр. 35, Београд, телефон 630-089.

Рукописи се не враћају.

Првослав Радић (Београд)

ГЛАГОЛСКЕ ИМЕНИЦЕ НА -ЊЕ И -ЋЕ

(Образовања од свршених глагола)

I

1. За глаголске именице на -ње и -ће образоване од свршених глагола већ је одавно констатовано да су превасходно књишке творевине. Још је Франц Миклошич показао да су бројни старословенски облици на -*нѣ* / -*ниѣ* и -*тѣ* / -*тиѣ* од свршених глагола настали већ у првим преводима грчких јеванђељских текстова на старословенски, и то „по нужди превођења”.¹ Почев од старословенских текстова, образовања овога типа постала су стални пратиоци богате словенске писмености. Српски средњовековни текстови, на пример, показали су необично богатство оваквих изведеница. Управо језик Душановог Законика одликује се великим бројем оваквих образовања (уп. *записање*, *купљење*, *опсовање*, *пожежење*, *продање*, *умрење* итд.).² На другој страни, иако спорадично, ова образовања су у извесној мери заступљена и у српскохрватским народним говорима, при чему су, наравно, она могла делом бити преузимана из књижевног, тј. црквеног језика, па затим и грађена по таквом узору.³

¹ Franc Miklosich, *Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen*, Wien 1883, стр. 877, 878. О томе види и код: Jovan Vuković, *Glagolske imenice na -nje i -će* (II део), *Pitanja savremenog književnog jezika*, knj. I, sv. 2, Sarajevo 1950, стр. 149—171; Тодор Димитровски, *Кон Миклошичевата теза за потеклото на старословенските глаголски именки образувани од свршени глаголи*, Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1972, стр. 58—64.

² J. Vuković, *Glagolske imenice na -nje i -će*, стр. 168; в. и код: Wiesław Boruś, *Из деривације именица у изворним српским средњовековним споменицима, Називи радњи и чина*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 14/1, Београд 1985, стр. 129—135.

³ Александар Белић, *О грађењу глаголских именица на -ње и -ће*, *Наш језик*, год. I, св. 9, Београд 1933, стр. 268; J. Vuković, *Glagolske imenice na -nje i -će*, стр. 163, 169 и др.

Иако је за јужнословенске језике пре свега истакнуто књишко, тј. црквенословенско или руско порекло ових облика (уп. нпр. глаголске изве-

На структурно-семантичком плану глаголске именице на *-ње* и *-ће* образоване од свршених глагола такође се издвајају по својим особеностима. Док се глаголске именице на *-ње* и *-ће* могу образовати готово од сваког несвршеног глагола, од свршених глагола се оне ређе граде. Притом, глаголске именице образоване од несвршених глагола најчешће значе процес вршења радње док се за изведенице образоване од свршених глагола као основна карактеристика истиче резултативност. С тим у вези Александар Белић истиче да ове изведенице, саграђене од свршених глагола „морају имати резултативно значење, тј. морају значити или предмет као резултат радње, или какав чин или уопште именицу извесне врсте”.⁴

Циљ овога прилога је да са књижевнојезичког аспекта укаже на статус ових изведеница у књижевности предвуковског периода, као и на путеве њихове стандардизације у реформаторском раду Вука Караџића. За овај прилог је у одређеном обиму ексцерпирана језичка грађа из књижевног стваралаштва Гаврила Стефановића Венцловића и Петра Петровића Његоша.

2. Предвуковски период у српској књижевности и писмености карактерисао се укрштањем и смењивањем различитих књижевнојезичких типова — пре свега напуштањем српкословенског почетком 18. века и прихватањем рускословенског (тј. руске редакције црквенословенског), а затим и формирањем тзв. славеносерпског језика. Међутим, као и у претходним временима, и у овом периоду народни језик није престао да се употребљава у књижевности и писмености, мада је најчешће био строго ограничен на одређене књижевне жанрове и превасходно у служби опште просветитељске идеје.

Оваква диглосија, тј. поларизација између књижевног и простонародног језика истиче се већ готово као школски пример и за књижевно стварање Гаврила Стефановића Венцловића, српског богослова из Војводине, беседника и песника, преводиоца са пољског, руског и рускословенског. Када пише богослужбене књиге, Венцло-

денице на *-ние* и *-тие* у савременом бугарском и македонском језику), новија истраживања су показала да су у јужним македонским говорима изведенице на *-ње/-ње/-јне/-не* и *-тје/-те*, образоване од свршених глагола, врло бројне, те да су ова образовања резултат међујезичких контаката јужномакедонских и северних грчких говора (Т. Димитровски, *Кон Миклошичевата теза...*, 63, 64).

⁴ А. Белић, *О грађењу глаголских именица на -ње и -ће*, стр. 265. Са структурно-деривационог аспекта овим изведеницама баве се следећи радови: Јован Вуковић, *Глаголске именице на -ње и -ће*, *Питанја савременог књижевног језика*, књ. I, св. 1, Сарајево 1949, стр. 40—53 (I део) и књ. I, св. 2, Сарајево 1950, стр. 149—171 (II део); Александар Терзић, *Структурно-семантичке одлике глаголских именица творбеног типа -ние, -ение, -тие у руском и -ње, -ење, -ће у српскохрватском језику*, *Анали Филолошког факултета*, бр. 9, Београд 1969, стр. 27—94; Tomislav Trezner, *Глаголске именице на -ње*, *Језик*, књ. XVIII, св. 2, Загреб 1970/71, стр. 50—54.

вић пише на српскословенском, чији је он уједно и последњи изда-
нак, али када пише за прост народ, тј. „на службу сељаном некњи-
жевним“, он пише српским „простим језиком“.⁵ Међутим, Венцло-
вићево општедуховно образовање и познавање богате црквеносло-
венске књижевне и књижевнојезичке традиције морало је имати
одраза и у његовим текстовима писаним на народном језику, што
ће карактерисати и језик каснијих стваралаца, нпр. Доситеја Обра-
довића, Петра Петровића Његоша. Таква традиција морала се,
мање или више, одражавати на различитим језичким плановима,
па и на плану творбе речи.⁶

Занимљиво је, стога, сагледати у оваквим оквирима и упо-
требу глаголских именица на -ње и -ће (цсл. -није и -тије) у Венцло-
вићевим делима писаним на народном језику. При томе значајно
место у творби ових изведеница припада управо изведеницама од
свршених глагола.⁷

-ЊЕ и -НИЈЕ

Од глаголских именица овога типа, изведенице на -ње су најбројније у
Венцловићевој грађи: ВЕНЧАЊЕ („и венчање по најбоље јој је у ушију
стајало“, Арх. 271/1386), ДОБАВЉЕЊЕ („него то се назива добављење,
стечење“, Арх. 271/2776), ДОКОНАЊЕ („посао с доконањем учини“, Арх.
270/2146), ЗАКЛАЊЕ („ка јагње се је на заклање довео“, Арх. 271/1596),
ЗАРЕЧЕЊЕ („лепо спази он то заречење се своје“, Арх. 270/12а), ЗА-
РУЧЕЊЕ („то њено заручење“, Арх. 271/1396), ЗБРАЊЕ („ка подраши-
рена крила на збрање своји птића“, Арх. 271/156а), ЗГРЕШЕЊЕ („мо-
љаше се опростити му згрешење“, Арх. 270/526), ИЗБАВЉЕЊЕ („о из-
бављењу... ваља нам се врло молити“, Арх. 270/82а), ИЗГУБЉЕЊЕ („ва-

⁵ О томе в. код: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Београд 1986, стр. 162; Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Београд 1983, стр. 169—174; Владан С. Јовановић, *Гаврило Стефановић, Венцловић, Српски дијалектолошки зборник*, књ. II, Београд 1911, стр. 105—306, и др.

⁶ Код Венцловића, на пример, то ће се очитовати у продуктивности једног броја црквенословенских суфикса (в. Првослав Радић, *Поглед на творбу речи у делима Гаврила Стефановића Венцловића*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 16/1, Београд 1987, стр. 43—50), али и у прихватању појединих творбених образаца ненародног типа (уп. нпр. бројне изведенице на -ивање, као размотривање, разгоривање, поновљивање, покваривање, помиривање итд., које су свакако могле настати и према руском или рускословенском творбеном обрасцу).

⁷ Грађа за овај прилог ексцерпирана је из следећих извора: Г. С. Венцловић, *Житија, слова и поуке*, око 1740. год., Архив САНУ, инв. 84/270 (скр. Арх. 270), Г. С. Венцловић, *Поученија и слова разлика*, око 1732. год., Архив САНУ, инв. 94/271 (скр. Арх. 271), Владан С. Јовановић, *Гаврил Стефановић, Венцловић, Српски дијалектолошки зборник*, књ. II, Београд 1911. /Речник Мача духовног, 218—306 стр./ (скр. МД), *Разглаголник* — и друге беседе Г. С. Венцловића (прир. Гаврило Витковић), *Гласник Српскога ученог друштва*, књ. 67, Београд 1887, стр. 369—450 (скр. 67Гл), *Пролог о светом владици Максиму* — и други одломци из дела Г. С. Венцловића (прир. Г. Витковић), *Гласник Српског ученог друштва*, књ. 34, Београд 1872, стр. 157—177 (скр. 34Гл), Гаврил Стефановић Венцловић, *Црни биво у срцу* (избор, предговор и редакција Милорад Павић), Београд 1966, стр. 1—544 (скр. ЦБ).

У раду се не наводи комплетна грађа. Примери се дају савременом графијом.

шем се изгубљењу теке додсмехујем", МД 148б), ИЗЛЕЧЕЊЕ („што се облакоми за новци и за излечење", Арх. 270/162б), ИЗМОЉЕЊЕ („на измољење код владике Христа", Арх. 271/229а), ИЗРЕЧЕЊЕ („по апостолском изречењу", МД 21а), ИЗУМЉЕЊЕ („и повратише га од изумљења плахога", Арх. 271/334а), ИСТРУЊЕЊЕ („сад ме, ево, отпуштујеш од иструђења се смртнога", Арх. 270/185а), КЊИГОНАУЧЕЊЕ („с књигонаучењем... све оне стародавнашње бијаше превазишао", Арх. 270/124б), НАПИСАЊЕ („по написању Давидову", Арх. 271/225б), НАРОЂЕЊЕ („у доби Христова нарођења", Арх. 271/72б), ОБЕЋАЊЕ („по ономе првом обећању", Арх. 270/12б), ОБРАДОВАЊЕ („више туге и плача... него ли обрадовања", Арх. 270/102б), ОДЛАКШАЊЕ („она ће нам бити у томе скоро одлакшање", Арх. 271/96б), ОДЛУЧЕЊЕ („с одлучењем од христијан", Арх. 270/53б), ОДРЕЧЕЊЕ („да би се спазили... онога одречења се: не знам вас, и те од мене", Арх. 270/234а), ОПАЉЕЊЕ („погаси и њихово се опаљење", Арх. 270/299б), ОСЛОБОЂЕЊЕ („ослобођење од пакла злога", Арх. 271/246а), ОТХОДЕЊЕ („двоструко ускрснуће и на небо отходсење", Арх. 271/95б), ПОГАЖЕЊЕ („хуљени трпимо, цсовани молимо се... сваком за погажење", Арх. 271/267б), ПОЖАЉЕЊЕ („и по каштиги пак пожаљење", Арх. 271/152б), ПОЗВАЊЕ („ваљаше близу бити... на ово њено позвање", Арх. 271/212б), ПОЗДРАВЉЕЊЕ („по ономе архангелском њезину поздрављењу", Арх. 271/222а), ПОЗНАЊЕ („заради познања", Арх. 271/318а), ПОКАРАЊЕ („без ничија покарања ни световања", Арх. 270/63б), ПОМИЛОВАЊЕ („достаде себи божије помиловање", Арх. 271/129а), ПОМОЉЕЊЕ („помољење то је највиша спречица свакому", Арх. 271/275а), ПОСЕЧЕЊЕ („по посечењу се своме", Арх. 270/146б), ПОСТАРАЊЕ („нека своје постарање за све носи", Арх. 270/41а), ПОУЗДАЊЕ („поуздања се на Христа", Арх. 270/236а), ПРЕВАРЕЊЕ („кано у рају Ева што је с преварењем пропала", 67Гл 437), ПРОГНАЊЕ („његово из Цариграда прогнање", Арх. 270/81а), ПРОРЕЧЕЊЕ („по Исаињу проречењу", Арх. 270/148а), РЕЧЕЊЕ („мислећи се за ово речење", Арх. 271/220б), РОДЕЊЕ („за чудо је и било то родење", Арх. 271/62а) // РОЂЕЊЕ („у доби рођења", Арх. 271/65б), САБРАЊЕ („насред њихова се сабрања", Арх. 270/57б), САГОРЕЊЕ („одбацити ће... на сагорење", МД 58а), САЧУВАЊЕ („препоручено на сачување", Арх. 271/282а), СКОЊЧАЊЕ („до скончања овога века", МД 14а), СТВОРЕЊЕ („створењем... греха", МД 88а; „свако живо човече створење", Арх. 271/148б), СТОПЉЕЊЕ („од стопљења се у мору", Арх. 270/6а), УБИЈЕЊЕ („кћаше видети то убијење", Арх. 270/191а), УГЛЕДАЊЕ („твоје к мени лебдено ти угледање", Арх. 270/156а-б), УМОЉЕЊЕ („на умољење владике", Арх. 271/72б), УРАДЕЊЕ („тога великог урадења", 67Гл 397), УСТАЊЕ („при устању из мртвих", МД 6б) УТОПЉЕЊЕ („и светитеља без утопљења проведе преко", Арх. 271/188б), УЧИЊЕЊЕ („у које зло... учињење да не допадне", Арх. 270/214а) итд.

Глаголске именице на *-није* (тј. *-није*) од свршених глагола јављају се у мањем броју примера, при чему се може запазити да се ови облици, као елементи сакралног стила, нешто чешће јављају у црквенословенским цитатима него нпр. облици на *-ње*: ВАСКРСЕНИЈЕ („крсту твојем поклањајем се... и светоје васкрсеније појем" Арх. 271/165б), ЗАСТУПЉЕНИЈЕ („скороје наше заступљеније и помошт", Арх. 271/219а) ИСЦЕЉЕНИЈЕ („исцељенија ва плти мојеј", Арх. 271/164б), НАЈАВЉЕНИЈЕ („најављеније часнога крста", Арх. 271/146б), ОБЈАВЉЕНИЈЕ („Христос нам своје објављеније указао", Арх. 271/185б), ОБНОВЉЕНИЈЕ („обновљенија у Јерусалиму", Арх. 271/104а), ПОМИШЉЕНИЈЕ („зла и опака помишљенија", Арх. 271/164а), ПРИЧЕШТЕНИЈЕ („крштење и причештеније", Арх. 271/139а), ПРОСВЕШТЕНИЈЕ („просвештеније моје и спаситељ мој", Арх. 271/339а), САГРЕШЕНИЈЕ („сва наша сагрешенија", Арх. 271/310а), УСПЕНИЈЕ („по њезину успенију", Арх. 271/73а) итд.

Венцловићева тежња да се приближи „простоме језику“ својих слушаца, а да у исто време сачува и извесне стилске особности црквене речи морала је условити низ језичких неуједначености у његовом тексту. На плану суодноса глаголских именица на -ње и -није то се пре свега огледа у постојању бројних синонимних облика типа ВИДЕЊЕ („милосрдно је видење“, Арх. 271/218б) // ВИДЕНИЈЕ („оде . . . на виденије“, Арх. 270/60б), ЗАТОЧЕЊЕ („попушта све јепископе испод заточења“, Арх. 270/259а-б) // ЗАТОЧЕНИЈЕ („у заточенију међу Јермени“, Арх. 270/81а-б), КРШТЕЊЕ („светим крштењем“, Арх. 271/92б) // КРШТЕНИЈЕ („до самога свога крштенија“, Арх. 271/201б), ОПРОШТЕЊЕ („те искаше опроштења“, Арх. 270/286б) // ОПРОШТЕНИЈЕ („опроштеније своје греху“, Арх. 271/100б), ОСУЂЕЊЕ („тима нас . . . од смртога труљења и осуђења избави“, Арх. 271/181а) // ОСУЖДЕНИЈЕ („божији гњев и осужденије“, Арх. 271/333б), ОТКРИВЕЊЕ („чекајући вам откривења . . . од нашега господина“, Арх. 270/138б) // ОТКРИВЕНИЈЕ („по откривенију божију“, Арх. 271/219а), ПОГУБЉЕЊЕ („вуче у погубљење“, Арх. 271/266а) // ПОГУБЉЕНИЈЕ („у ђаволске руке на погубљеније“, Арх. 271/268а), ПОКАЈАЊЕ („с покајањем“, Арх. 270/177б) // ПОКАЈАНИЈЕ („с правим покајанијем“, Арх. 271/104а), ПОСЛУШАЊЕ („послушање бедним“, Арх. 270/176а) // ПОСЛУШАНИЈЕ („послушаније к невидимому“, Арх. 270/240а), СРЕТЕЊЕ („изашла му на сreteње“, Арх. 270/254) // СРЕТЕНИЈЕ („на облацех на сретеније господње“, Арх. 271/222б), СПАСЕЊЕ („своје спасење“, Арх. 271/165б) // СПАСЕНИЈЕ („спасеније души“, Арх. 271/180а) итд.

-ЋЕ И -ТИЈЕ

Глаголске именице на -ће забележене су у мањем броју примера: ДОСТАНУЋЕ („достануће туштенога блага“, Арх. 271/132а), ДОТАКНУЋЕ („с једним дотакнућем“, 67Гл 384), ЗАЧНУЋЕ („пре зачнућа“, Арх. 270/4а), ИЗДАХНУЋЕ („до самога свога издахнућа“, МД 90б), ИЗДИГНУЋЕ („пред издигнуће“, ЦБ 240), НАМАГНУЋЕ („с намагнућем трепавичним“, Арх. 270/108б), НАСТАНУЋЕ („проход и настануће“, ЦБ 160), ОДМЕТНУЋЕ („с одметнућем“, Арх. 270/178б), ПОСТАНУЋЕ („о нашем постанућу“, 67Гл 408), ПРИКОСНУЋЕ („ангелским се прикоснућем“, Арх. 270/298а), РАСПЕЋЕ („твоје распеће“, Арх. 271/212б), РАСПНУЋЕ („о Христову распнућу“, Арх. 270/148б), СВАНУЋЕ („ни до сванућа“, МД 52а), СРЕТНУЋЕ („изађоше на сретнуће“, 34Гл 169), УЗДАХНУЋЕ („како једно уздахнуће“, МД 86а), УЗДИГНУЋЕ („за своје уздигнуће на дрво“, Арх. 271/149б), УСКРСНУЋЕ („мртвим ускрснуће“, Арх. 270/177б), УСТАНУЋЕ („на нападање једним, а другим на устануће“, 67Гл 378), УТОНУЋЕ („пливач водом, близу је утонућа“, ЦБ 366).

Глаголске именице на -тије (тј. -тије) ретко се срећу у Венцловићевом тексту. Забележен је, на пример, облик РАСПЕТИЈЕ („чак од Христа распетија“, Арх. 271/169а).

3. Полазећи од романтичарских тежњи, у визији националног устоличења, Његошево књижевно дело прихватило је народни језик са посве другачијих идејних позиција. На самом језичком пла-

ну, међутим, и Његошев књижевнојезички израз је показао извесну неуједначеност и слојевитост, која га у појединим елементима повезује са књижевним језицима предвуковске епохе. Присуство рускословенских, па и, тада већ добрим делом архаичних, српско-словенских језичких елемената обележило је Његошев књижевнојезички израз.⁸ Као црквени великодостојник и добар познавалац руског језика и књижевности, али и рускоцрквеног, као званичног језика православне цркве, Његош је превасходно био изложен руским и рускословенским језичким утицајима, посебно препознатљивим на лексичком и творбеном плану.

У том контексту се могу сагледати и Његошове изведенице на *-ње* и *-ће* (цсл. *-није* и *-тије*) образоване од свршених глагола.⁹

-ЊЕ И -НИЈЕ

Глаголске именице на *-ње* представљају бројну скупину у Његошевом језику: ВЈЕНЧАЊЕ („кад вјенчања никаква немају“), ВОСКРЕСЕЊЕ („Воскресење не бива без смрти“), ЗАКАШЊЕЊЕ („узроком су моме закашњењу“), ЗАТОЧЕЊЕ („види човјек своје заточење“), ИСКУШЕЊЕ („искушењем душа“), ОБЕЋАЊЕ („Моје обећање“), ОСЛЕПЉЕЊЕ („Ово ниско људско ослепљење“), ПОГРЂЕЊЕ („кад зачује ово погрђење“), ПОНУЂЕЊЕ („с понуђењем мира“), ПОРОЂЕЊЕ („порођење / насљедника“), ПОСТАЊЕ („од постања људих“), РАЗУМЉЕЊЕ („поучење, разумљење“), СТУПЉЕЊЕ („ступљење на престол књажески“), УТВРЂЕЊЕ („мира утврђење“), УШТЕЂЕЊЕ („к уштеђењу проливања човеческе крви“). Уз мањи број одредница у *Речнику Његошева језика* стоји ознака за дијалекатски облик, као у примеру ПРИВАЂЕЊЕ („готовога к привађењу“).

Знатан број примера наводи се у *Речнику* као црквенословенски, посебно рускословенски исход. Међу њима је посебно велики број глаголских именица на *-није*, као на пример, ВПЕЧАТЉЕНИЈЕ („страшно и жалосно впечатљеније“), ИЗМИШЉЕНИЈЕ („То су само измишљенија“) // ИЗМИШЉЕНИЈЕ („Ово није измишљеније“), ИСКЉУЧЕНИЈЕ („без искљученија“), ИСТЕЧЕНИЈЕ („по истеченију тога рока“), НАПАДЕНИЈЕ („турски нападенија“), ОБЈАВЛЕНИЈЕ („објавленије од владике“), ОПИСАНИЈЕ („описаније магазина“), ПОЈАВЛЕНИЈЕ („подобна за мене појавленија“), РАСЕЛЕНИЈЕ („согласије дати на раселеније“), СОБРАНИЈЕ („велико се собраније стече“), СОДРЖАНИЈЕ („толико писамах другога содржанија“), СОЧИНЕНИЈЕ („сочиненија покојнога Обрадовича“), УВАЖЕНИЈЕ („из уваженија“, заст.), УВЕСЕЛЕНИЈЕ („неба слатког увеселенија“, заст.), УКРАШЕНИЈЕ („и прочим украшенијем“), УКРЕПЉЕНИЈЕ („градити укрепљеније“) // УКРЈЕПЛЕНИЈЕ („те тучемо укрјепленија“).

⁸ В. нпр. код: Михаило Стевановић, *Неке особине Његошева језика*, Јужнословенски филолог, књ. XIX/1—4, Београд 1951/52, стр. 17—32; С. Матић, *Белешке о језику Његошевом у Лучи и Вијенцу*, Наш језик, књ. II, Београд 1951, стр. 238—245; Branislav Ostojić, *О српogorsком књижевнојезичком изразу*, Titograd 1985, стр. 1—228 (посебно 26—36. стр.), и др.

⁹ Примери су ексцерпирани из *Речника Његошева језика*, аутора М. Стевановића и групе сарадника (Београд — Титоград — Цетиње 1983). У овом прилогу не наводи се комплетна грађа. Из техничких разлога примери се наводе без акценатских знакова.

У великом броју примера у Његошевом језику се јављају дублетни облици који најчешће проистичу из тежње за понародњењем црквенословенских форми на пример, ДОЗВОЉЕЊЕ („с дозвољењем аустријске владе“) // ДОЗВОЛЕНИЈЕ („дозволеније да иста дјеца записана буду“), ДОПУШТЕЊЕ („с допуштењем / дужда од Млетака“) // ДОПУШТЕНИЈЕ („с допуштенијем венецијанскијем“, заст.), НАСЛАЂЕЊЕ („нас честита новим наслађењем“) // НАСЛАЖДЕЊЕ („и ангелска вјечна наслаждења“), ОСВОБОЂЕЊЕ („освобођење из ропства“) // ОСВОБОЖДЕНИЈЕ („од ослобожденија“), ПАДЕЊЕ („ово страшно падење небеса“) // ПАДЕНИЈЕ („душу троне својим паденијем“), ПОЗНАЊЕ („овде људско запире познање“) // ПОЗНАНИЈЕ („познанија времена“), ПОКУШЕЊЕ („и јошт једно покушење / учинише“) // ПОКУШЕНИЈЕ („послијед ови покушенија“), ПОУЧЕЊЕ („исправи ме с острим поучењем“) // ПОУЧЕНИЈЕ („поученија различна народу давати“), ПРЕЗРЕЊЕ („презрење смртне чаше“) // ПРЕЗРЕНИЈЕ („с презренијем одговара“), ПРЕСТУПЉЕЊЕ („а за какво не знам преступљење“) // ПРЕСТУПЛЕЊЕ („рад погубног тога преступлења“) // ПРЕСТУПЛЕНИЈЕ („за то њихово преступленије“), ПРИВИЂЕЊЕ („ако земља привиђење није“) // ПРИВИЂЕНИЈЕ („ништа друго није / осим једно те привиђеније“, заст.) // ПРИВИДЈЕЊЕ („у ком види страшна привидјења“), ПРОДУЖЕЊЕ („у продужењу једнога празника“) // ПРОДУЖЕНИЈЕ („Продуженије обичне године“, заст.), ПРОСВЕШТЕЊЕ („просвештење драго чедо творца“, заст.) // ПРОСВЈЕШТЕЊЕ („Храм је отпрт људског просвјештења“) // ПРОСВЕШТЕНИЈЕ („људи у просвештенију“) // ПРОСВЈЕШТЕНИЈЕ („ураганима просвјештенија и глупости“, заст.) // ПРОСВЈЕШЧЕНИЈЕ („Ја просвјешченије љубим“), САЖАЉЕЊЕ („да излијем сажаљење“) // СОЖАЉЕЊЕ („сожаљења достојни“), СТВОРЕЊЕ („најгрђе створење“; „пред створења“) // СОТВОРЕЊЕ („сотворење свијета“) // СТВОРЕНИЈЕ („красно створеније“), СПАСЕЊЕ („душевно спасење“) // СПАСЕНИЈЕ („Спасенија себе бјекством“) итд.¹⁰

-ЊЕ И -ТИЈЕ

Глаголске именице на -ће од свршених глагола јављају се у далеко мањем броју, нпр. ЗАДАХНУЋЕ („неко слијепо задахнуће“), ЗАДОВИЋЕ („неизбројним задобићем“), ЗБИЋЕ („твоје збиће нечувено“), КРВОПРОЛИЋЕ („Једно зло и крвопролиће“), ПРЕГНУЋЕ („јуначко срце и прегнуће“), ПРИЧЕШЋЕ („причешће божанско“), РАЗБИЋЕ („по разбићу

¹⁰ Код Његоша, као и код Венцловића, диференцијација облика на -ње : -није и -ће : -тије најчешће има формални карактер, тј. маргиналног је значаја, што показују и наведени дублети. Међутим, у једном броју примера ова диференцијација је функционалног типа, што проистиче из природе самог контекста, а код Његоша је она понекад и у метричкој функцији (уп. Овде људско запире познање : Довести га к познанију права; Пролиј топле сузе покајања : Ја сам чека' на покајаније и сл. — в. код: С. Матић, Белешке о језику Његошевом у Лучи и Вијенцу, стр. 241).

Тураках"), СВАНУЋЕ („у свануће"), УЗДИГНУЋЕ („догађаји... уздигнућа"). За један број изведеница у Речнику се констатује народно, тј. дијалекатско порекло: ДАЋЕ („божије је даће"), ПОКЛАЋЕ („прекинут поклаће"), ПРОСУЋЕ („просућа крви храбре") — или се ови облици одређују као застарели, нпр. ДОБИЋЕ („са добићем великијем"), односно необични, као нпр. ПРИДОБИЋЕ („окупише придобиће").

Као и у претходном случају, један број изведеница овога типа представља непосредне црквенословенизме. То се посебно односи на глаголске именице на -тије: ЗАЧАТИЈЕ („прима л' овдје оба зачатија?"), ЗАЧЕТИЈЕ („зачетије храбра Српства"), ИЗВЈЕСТИЈЕ („по чистима извјестијама"), РАСПЈАТИЈЕ („свете куле под сјен распјатија"), СОБИТИЈЕ („предскажујућ страшна собитија").

*

У својој богатој разуђености предвуковска епоха је донела различите језичке наносе српском књижевном језику. Мада у основи жанровски јасно структуриран, књижевни језик ове епохе указао је на потребу даљег надилажења и богаћења народног језика у његовој књижевној употреби. На такве књижевнојезичке процесе јасно упућује књижевна делатност Г. С. Венцловића. Ипак, неприпремљеност народног језика да се ухвати у коштац са сложеним духовним садржајима, али и низ других екстралингвистичких разлога који су доминирали другом половином 18. века, често су и саму књижевност на народном језику бацали на маргине књижевнојезичких и културних збивања. Па и у следећем периоду, када се на народном језику почело инсистирати, када је он постао основни лајтмотив романтичарске националне самосвојности и националне афирмације, потреба за његовим надграђивањем није престала.

(Наставиће се)